

DNI ERC U NASZYCH PARTNERÓW

University of Roehampton, Wielka Brytania
Quando? 16 marca 2017, godz. 17.00–18.30 (Universal Time Coordinated)
Ubi? UR Adam Room in Grove House

Prezentacja projektu, w tym zadań związanych z animowaniem waz greckich i wykorzystywaniem kultury antycznej w pracy z dziećmi autystycznymi.

Kontakt: Dr Susan Deacy: s.deacy@roehampton.ac.uk.

Bar-Ilan University, Izrael
Quando? 22 marca 2017, godz. 17.00 (Israel Standard Time)

Ubi? Beck Auditorium, Bar-Ilan University

Prezentacja projektu ze szczególnym uwzględnieniem zadania *Our Mythical Education* – studiów nad rolą kultury antycznej w edukacji na całym świecie.

Kontakt: Dr Lisa Maurice: mauril68@bezeqint.net.

University of New England, Australia
Quando? 24 marca 2017, godz. 9.30–16.30 (Australian Central Standard Time)
Ubi? UNE School of Arts

Prezentacja projektu oraz strony internetowej z informacjami o pracy australijskiej części zespołu – *Antipodean Odyssey*.

Kontakt: Dr Elizabeth Hale: ehale@une.edu.au.

University of Yaoundé 1, Kamerun
Quando? 27 marca 2017, godz. 10.00–12.00 (West Africa Time)
Ubi? Campus École Normale Supérieure, University of Yaoundé 1
Prezentacja projektu oraz pierwszych wyników badań nad kameruńskimi mitami z uwzględnieniem roli kultury antycznej w Kamerunie.

Kontakt: Prof. Daniel A. Nkemleke: nkemlekedan@yahoo.com.

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA)

Wydział „Artes Liberales” UW

ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa

www.obta.al.uw.edu.pl

facebook.com/obtauw

twitter.com/obtauw

**Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity
in Children's and Young Adults' Culture
in Response to Regional and Global Challenges**

Kontakt: Prof. Katarzyna Marciniak (kierownik projektu): kamar@al.uw.edu.pl

i Magdalena Gorlińska (sekretarz naukowy projektu): maggo@al.uw.edu.pl

Autorką obrazu na okładce jest Matylda Tracewska

Strona ERC: <https://erc.europa.eu/>

Tydzień ERC: <https://erc.europa.eu/ERC10yrs/erc-week>

Informacja UW o projekcie: <http://en.uw.edu.pl/11th-erc-grant/>

Klip UW o projekcie: <https://www.youtube.com/watch?v=sWMX5NuDRrU>

YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC6zvu9EXsl0gK5rSvgnQseQ>

facebook.com/OurMythicalChildhood

twitter.com/OMChildhood

instagram.com/OMChildhood

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 681202.

TYDZIEŃ ERC

**Nasze mityczne dzieciństwo
na Wydziale „Artes Liberales” UW**

15 marca 2017 • 10.00–13.30

Biała Willa, ul. Dobra 72

TYDZIEŃ ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) to instytucja, która wspiera twórcze projekty o wysokim stopniu ryzyka we wszystkich dziedzinach wiedzy. Przyznaje trzy rodzaje grantów: Starting (dla badaczy 2–7 lat po doktoracie), Consolidator (7–12 lat po doktoracie) i Advanced (dla doświadczonych naukowców). ERC została utworzona w 2007 roku i obecnie świętuje dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji, w różnych miejscach na świecie, w marcu odbywa się **Tydzień ERC** (ERC Week).

NASZE MITYCZNE DZIECIŃSTWO

15 marca 2017 r. zapraszamy na Wydział „Artes Liberales” UW na spotkanie z projektem *Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children's and Young Adults' Culture in Response to Regional and Global Challenges*, realizowanym pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak w ramach ERC Consolidator Grant (2016–2021).

Projekt dotyczy recepcji antyku we współczesnej kulturze skierowanej do dzieci i młodzieży. Prowadzimy badania we współpracy międzynarodowej od Ameryki przez Europę po Australię i Nową Zelandię, a także w Afryce i Azji, których związek z dziedzictwem Grecji i Rzymu wydaje się mniej oczywisty. Współpracujemy też z artystami oraz instytucjami kulturalnymi. Bardzo ważna jest dla nas popularyzacja antyku i działania o wymiarze społecznym. W ramach projektu powstaną m.in. animacje waz greckich oraz oparte na mitach materiały do dramatoterapii. Antyk to nie tylko zamierzchna przeszłość. To też nasze wspólne doświadczenie kulturowe – nasze mityczne dzieciństwo. Sposób jego recepcji odzwierciedla przemiany, które zachodzą na świecie także obecnie.

Członkowie warszawskiej części zespołu i uczestnicy związanego z grantem seminarium przedstawią pierwsze wyniki swoich badań. Następnie odbędzie się interaktywna sesja gier inspirowanych kulturą antyczną.

PROGRAM SPOTKANIA NA DOBREJ

10.00-10.30 ANTYK I ARTES LIBERALES

Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW – Dziekan Wydziału „Artes Liberales”
Prof. dr hab. Jerzy Axer – Dyrektor Kolegium Artes Liberales
Prof. dr hab. Maciej Abramowicz – Prodzikan ds. nauki
Dr Przemysław Kordos – Prodzikan ds. studenckich
Mgr Dorota Łagodzka – Asystentka naukowa ds. antropozoologii

10.30-11.30 NASZE MITYCZNE DZIECIŃSTWO

Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW (kierownik projektu) i dr Elżbieta Olechowska – prezentacja projektu
Dr Hanna Paulouskaya, *Antyk animowany w ZSRR*
Zofia Bartnicka, *Syreny we współczesnej kulturze dziecięcej na przykładzie My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks*
Agnieszka Maciejewska, *Kleopatra kontratakuje!*
Mgr Anna Mik, *Centaurydy z disnejowskiej Fantazji w kontekście studiów nad zwierzętami*
Krzysztof Rybak, *Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja antyku w Bezsensowności Jutki Doroty Combrzyńskiej-Nogali*
Hanna Zarzycka, *Antyk w modzie – Versace*
Joanna Bieńkowska, *Gra Okhlos, czyli o (nie)panowaniu nad tłumem – przykład recepcji starożytności w grach komputerowych*
Mgr Dorota Bazylczyk, *Kości zostały rzucone... Antyk w grze Story Cubes*

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00-13.30 WYGRAJ Z ANTYKIEM! – INTERAKTYWNA SESJA GIER

WYGRAJ Z ANTYKIEM!

Z antykiem zawsze wygrywasz: kontakt z arcydziełami kultury, świadomość historii, umiejętność niezależnego myślenia, poczucie tożsamości i wspólnoty oraz... dobrą zabawę. Zapraszamy do udziału w sesji gier inspirowanych kulturą antyczną. Sesję poprowadzą członkowie zespołu i Katarzyna Jasińska-Zdun – lektorka łaciny z Wydziału „Artes Liberales”, nominowana do tytułu Nauczyciela Akademickiego Roku 2014/15. W sesji weźmie również udział Koło Naukowe Badania Gier ALEA działające na Wydziale. Będzie można zagrać w następujące gry:

Scrabble – znana gra w wersji łacińskiej. Wspaniała szansa, by pochwalić się znajomością takich słów jak *aerifer* („ten, który nosi cymbały spiżowe”) czy *adhinnire* („rzeź do drugiego konia”). Mamy słowniki Prof. Kazimierza Kumanieckiego i nie zawahamy się ich użyć!

Story Cubes – gra polegająca na tworzeniu opowieści. I Ty możesz zostać Homerem (lub jego córką)!

Cyklady – gra polegająca na tworzeniu greckiej *polis* (starożytnego państwa-miasta). Odkryj w sobie stratega i „wylicytuj” względy bogini Ateny!

7 Cudów Świata – gra strategiczna. Obejmij władzę nad starożytnym miastem i spraw, by stało się najwspanialsze na świecie!

Gry konsolowe – wybór przygotowany przez Koło Naukowe Badania Gier ALEA.

Indie Games – wybór gier niszowych, stworzonych przez amatorów-pasjonatów. Wyjątkowa okazja, by poznać najnowsze przykłady recepcji antyku w kulturze popularnej i być może znaleźć inspirację do zaprojektowania własnej gry.

Z antykiem zawsze wygrywasz!